

DI VENTI TIFONIANI E AVVOLTOI GIGANTI. ALLUSIONI ANTICRISTIANE NELLA VITA PROCLI DI MARINO

di Claudia Gianturco

Abstract

This paper aims to examine the anti-Christian allusions that can be identified in Marinus of Neapolis' *Vita Procli*, a text that offers a funeral eulogy to his master Proclus and illustrates the perfect blissful condition he achieved in life. Starting from the context of these allusions, the paper reconstructs especially the meaning of two coded expressions used by Marinus to allude to contemporary Christians: *τὰ πνεύματα Τυφώνια* and *γυπογίγαντες*, respectively “Typhonians winds” and “vulture-giants”. The paper will try to show how Marinus chose his expressions drawing mainly both from Greek mythology and Proclus' philosophy: as such, they fit perfectly into the encomiastic framework of the *Vita Procli* and contribute to exalt the greatness and perfection of the divine man Proclus, in an attempt to defend and recover pagan religion.

Keywords: Marinus, Proclus, Paganism, Christianity

1. *Le allusioni anticristiane di Marino nel contesto della Vita Procli: un'introduzione*

Se si guarda al titolo originale di quella che è più sovente indicata come *Vita Procli*, ossia *Πρόκλος ἢ περὶ εὐδαιμονίας*, *Proclo o sulla beatitudine*, risulta evidente quale sia l'oggetto d'indagine privilegiato (potremmo dire, il fondamento) su cui Marino ha costruito l'elogio del suo maestro Proclo ad un anno dalla sua scomparsa: la beatitudine perfetta e compiuta raggiunta dal Diadoco¹, restituita al lettore attraverso

¹ È lo stesso Marino ad affermare, sin dalle prime battute del suo scritto (*Vita*

una narrazione che fonde armoniosamente il susseguirsi degli episodi principali della vita di Proclo con la scansione di una gerarchia ascendente dei sei gradi di virtù da lui via via raggiunte in massimo grado²: naturali, etiche, politiche, catartiche, contemplative e teurgiche.

Si può tuttavia riscontrare come, in questa narrazione che unisce gli elementi dell'elogio funebre, della biografia e dell'agiografia³, volta a

Procli, 2, 1-5), che non condurrà la sua narrazione nel modo consueto agli autori di orazioni, che dispongono ordinatamente il discorso per capitoli, ma che porrà come fondamento al suo scritto la beatitudine raggiunta dal venerabile uomo Proclo, ritenendolo più opportuno. Particolarmente interessante è che Marino individua tre gradi di felicità, indicati con tre termini diversi: *εὐδαιμονία* (la vera felicità del saggio, strettamente connessa alla dimensione del divino), *εὐζωία* (la felicità della vita dell'anima), *εὐποτυα* (la felicità del corpo, che *cade* come un dono della Fortuna nella costituzione materiale del corpo, senza il concorso dell'anima o degli dèi). Si può riscontrare una gerarchizzazione ascendente dei diversi gradi di felicità: partendo dal basso, dalla felicità del corpo, si sale alla felicità dell'anima, per arrivare, infine, all' *εὐδαιμονία*, la vera e propria beatitudine dell'uomo divino, raggiunta da Proclo in massimo grado (*ibid.*, 6-16). Per una raccolta di studi sulla *Vita Procli* di Marino, si segnala la recente raccolta *Über das Glück. Marinos, Das Leben des Proklos*, herausg. von I. Männlein-Robert, Mohr Siebek, Tübingen 2019.

² In realtà Marino individua un settimo livello di virtù, superiori a quelle teurgiche e che si trovano al di sopra dell'uomo; tuttavia, l'autore afferma sin dal capitolo 3 della sua opera che non parlerà di queste virtù, proprio perché superano qualsiasi possibilità di essere dette o comprese (Marinus, *Vita Procli*, 3, 5-7). Per quanto riguarda il modo in cui Marino decide di impostare la sua opera, ponendo cioè come suo fondamento la beatitudine di Proclo assunta tramite l'acquisizione ascendente dei sei gradi di virtù, da un punto di vista letterario questo tipo di narrazione (non nuova agli ambienti neoplatonici) ha soprattutto il fine di realizzare quell'effetto di gradazione ascendente che era particolarmente apprezzata nella retorica degli elogi, nonché di conferire una maggiore unità al discorso, dal momento che questo non viene suddiviso da Marino in *topoi* o *kephalaia*. Per uno studio approfondito sulla retorica degli elogi nella Tardo-Antichità, cfr. L. PERNOT, *La réthorique de l'éloge dans le monde gréco-romain* (2 voll.), Institut d'Études Augustiniennes, Paris 1995.

³ Per tale tema, cfr. R. GOULET, *Histoire et mystère. Les vies de philosophes de*

restituire l'immagine dell'uomo Proclo in tutto identificabile con il modello dell'uomo perfetto, divino, santo e, dunque, di una vita veramente beata, emerge un elemento particolarmente interessante, che si articola lungo l'intera opera: la presenza di allusioni anticristiane da parte di Marino. Se ciò è un chiaro sintomo del "malheur des temps"⁴ percepito dai filosofi pagani del V° secolo, allorché il Cristianesimo era ormai diventato la religione dominante dell'Impero romano nonché religione di stato dell'Impero romano d'Oriente (si pensi, in tal senso, all'insistenza di Marino, lungo l'intero *Proclo*, nel riferirsi con il nome greco di "Bisanzio" o con l'espressione "la città imperiale" alla città di Costantinopoli, e mai con quest'ultimo nome)⁵, la presenza di allusioni anticristiane in un'opera dichiaratamente dedicata alla celebrazione della beatitudine di un filosofo neoplatonico come Proclo, nel cui pensiero si può riscontrare una vera e propria teologizzazione del reale⁶ con un massiccio recupero della religiosità pagana (si pensi, in particolare, all'importanza accordata alla teurgia), rivela come ulteriore obiettivo dell'opera, per quanto secondario, fosse per Marino anche quello di reclamare la dignità e la legittimità (e, in un certo senso, la superiorità) della religiosità pagana nella sua interezza.

Occorre specificare che in nessun punto dell'opera Marino si riferisce ai cristiani con questo termine, e che dunque la sua non deve e non

l'Antiquité tardive, in «Entretiens sur l'Antiquité tardive», XLIV (1988), pp. 217-265; R. MASULLO, *Strutture retoriche nella Vita Procli di Marino*, in «Koinonia», IX, (1985), pp. 43-51; EAD., *Spunti narrativi nella Vita Procli di Marino*, in «Annali della Facoltà di Lettere e Filosofia dell'Università di Napoli», XXVII, (1984-1985), pp. 193-205.

⁴ Per tale espressione e il suo significato, cfr. H.D. SAFFREY, *Le thème du malheur des temps chez les derniers philosophes néoplatoniciens*, in ID., *Le Néoplatonisme après Plotin*, Vrin, Paris 2000, pp. 207-217.

⁵ Cfr., a titolo d'esempio, MARINUS, *Vita Procli*, 6, 6; 8, 24; 9, 2.

⁶ Cfr. M. ABBATE, *Tra esegesi e teologia. Studi sul Neoplatonismo*, Mimesis, Milano-Udine 2012, in part. pp. 75-89.

può essere considerata come un'aperta polemica contro di essi (il che, occorre ribadirlo, non è comunque l'intenzione primaria dell'opera): la legge promulgata nel 448 dagli imperatori Teodosio II e Valentiniano III conservata nel *Codex Justinianus* (I, 1, 3), stante la quale qualsiasi opera che fosse stata scritta contro i cristiani sarebbe stata bruciata⁷, rendeva di fatto illegale qualsiasi esplicito riferimento polemico contro i cristiani stessi. È in tali circostanze che si sviluppò, tra gli autori pagani di quel periodo (tra i quali, lo stesso Proclo⁸), la particolare tendenza a riferirsi ai cristiani nelle proprie opere attraverso l'uso di *frasi in codice*⁹, utilizzando cioè delle espressioni stereotipate a doppio senso, comprensibili ai soli iniziati a questo tipo di linguaggio. Interessante è constatare come nell'opera di Marino si possano contare ben 5 espressioni di tal genere, un numero non indifferente considerato che il *Proclo* si propone dichiaratamente e unicamente come un elogio del Diadoco e della sua beatitudine; ancor più interessante è che accanto ad espressioni, più generiche e diffuse, come *οἱ πολλοί*, "i molti" o "la folla", e *οἱ ἐπιβουλεύειν ἐθέλοντες*, "coloro che cercano di nuocere", ce ne sono due che, per la loro peculiarità, meritano un'attenzione particolare: *τά πνεύματα Τυφωνία* e *γυπογίγαντες*, rispettivamente "venti Tifoniani" e "avvoltoi giganti" (quest'ultima, peraltro, frutto di un neologismo coniato dallo stesso Marino specificamente per alludere ai cristiani).

⁷ Si riporta, di seguito, il testo del *Codex* cui si fa riferimento: *Ἀυτοκράτορες Θεοδοσίος καὶ Οὐαλεντινιανός ΑΑ. Ορμίσθα ἐπάρχῳ πραιτωρίων. Θεσπίζομεν πάντα, ὅσα Πορφύριος ὑπὸ τῆς ἑαυτοῦ μανίας ἐλανθόμενος ἢ ἕτερός τις κατὰ τῆς εὐσεβοῦς τῶν Χριστιανῶν θρησκείας συνέγραψε, παρ' οἰσδήποτε εὐρισκόμενα πυρὶ παραδίδοσθαι* (P. KRUEGER, *Codex Justinianus*, Weidmannos, Berlin 1877, tomo I, I, 3, 1-2, p. 8).

⁸ Cfr. H.D. SAFFREY, *Allusions antichrétiennes chez Proclus: le Diadoque platonicien*, in «Revue des Sciences philosophiques et théologiques», LIX, 4 (1975), pp. 553-562.

⁹ Come dimostrato a partire dagli studi di Cameron. A tal proposito, cfr. A. CAMERON, *The Last Days of the Academy of Athens*, in «Proceedings of the Cambridge Philological Society», CXCIV, 15 (1969), pp. 7-29.

Il presente articolo si propone allora di mostrare, attraverso un'analisi approfondita, il significato più complesso ed articolato sotteso dalle due espressioni appena citate, che trova nella filosofia di stampo procliano e nella mitologia greca i suoi fondamenti principali. Si potrà così mostrare come le allusioni anticristiane di Marino si inseriscano perfettamente nel quadro encomiastico del *Proclo*, concorrendo ad affermare, per contrasto, la grandezza e la perfezione dell'uomo divino, nonché la dignità e legittimità della religiosità pagana, in uno strenuo tentativo di difesa.

Particolarmente rilevante è che le allusioni anticristiane oggetto del presente esame si trovano nel capitolo 15 del *Proclo*, il quale, ancor più significativamente, fa parte dei capitoli dedicati da Marino alle virtù politiche possedute dal suo maestro (cap. 14-17).

2. *Τὰ πνεύματα Τυφωλία: i cristiani come sovvertitori dell'ordine conforme alla legge divina*

Un aspetto particolarmente interessante del capitolo 14 del *Proclo*, il primo dedicato alle virtù politiche, è che se da un lato Marino affermi in prima istanza che il Diadoco acquisì tali virtù dallo studio delle opere politiche di Aristotele e delle *Leggi* e della *Repubblica* di Platone, l'autore si appresta subito a precisare che sebbene Proclo non si dedicò mai effettivamente alla politica, cioè, non fu propriamente un politico, essendo impegnato in «cose di maggiore importanza» (*μειζονα; Vita Procli*, 14, 6), non si deve tuttavia pensare che nel suo acquisire le virtù politiche ci fosse solo teoria e niente pratica.

La specificazione del mettere in *pratica* tali virtù da parte di Proclo ha due conseguenze fondamentali: da un lato, ciò è indice del fatto che Marino intende mostrare la beatitudine raggiunta da Proclo nella sua totalità e compiutezza, che non può dunque arrestarsi alla sola teoria ma deve trovare esplicitazione anche nella pratica. D'altro lato, come dimo-

stra O'Meara¹⁰, ciò si iscrive perfettamente nel tema, ampiamente sviluppato nel tardo Neoplatonismo e ripreso dallo stesso Marino, che l'assimilazione al divino vada ricercata su due livelli: quello teoretico e quello pratico. Afferma a tal proposito O'Meara:

The goal of philosophy, divinization, involved the following: since divine life has two aspects, knowledge of all things and providential care of the world, assimilation to the divine will consist in imitating these two aspects, which, for the philosopher, means, on the one hand, seeking knowledge, and, on the other hand, undertaking political activity, legislative and judicial. Proclus himself lived this ideal, according to Marinus¹¹.

Al fine di mostrare la pratica procliana delle virtù politiche, Marino racconta per prima cosa che, sebbene Proclo non potesse dedicarsi alla politica nel senso appena esplicitato, incitava in particolare il suo amico Archiada, *caro agli dèi*¹², ad occuparsene, istruendolo sulle virtù politiche e sul come esercitarle, ingenerando in lui una sorta di emulazione nel mostrarsi come modello di liberalità e di grandezza d'animo – che si esplicavano, racconta Marino, soprattutto nelle elargizioni che il Diadoco faceva agli amici, ai congiunti, agli stranieri e ai cittadini, mostrandosi in ogni caso più forte del possesso delle ricchezze (*Vita Procli*, 14, 14-19). Ma soprattutto, Marino riporta, oltre alle elargizioni non indifferenti di Proclo a favore dell'opera pubblica, la sua partecipazione *attiva* alle decisioni politiche, esercitata soprattutto con la partecipazione alle riunioni pubbliche, durante le quali non disdegnava di proporre con saggezza il suo parere di filosofo in merito alla buona amministrazione della

¹⁰ D.J. O'MEARA, *Platonopolis. Platonic Political Philosophy in Late Antiquity*, Clarendon Press, Oxford 2003, in part. pp. 73-81.

¹¹ Ivi, p. 78. Cfr. anche ID., *Vie politique et divinisation dans la philosophie néoplatonicienne*, in «*Revue des Études Grecques*», CVI, (1992), pp. 501-510

¹² MARINUS, *Vita Procli*, 14, 7. Archiada era nipote del filosofo neoplatonico Plutarco di Atene.

città. Secondo quanto riporta Marino, l'attività politica di Proclo non si arrestava alla partecipazione alle assemblee pubbliche: l'autore ci informa che Proclo incontrava i governanti di Atene per discutere con loro della giusta amministrazione della città, non solo esortandoli, ma propriamente *costringendoli*, con il solo uso della libertà di parola propria ad un filosofo (*παρρησία*)¹³, a dare a ciascuno il suo. Sempre nel pubblico interesse, Proclo si prendeva inoltre cura del contegno degli studenti, mostrandosi sempre come modello per gli altri di moderazione, dando insegnamenti non con la mera parola, ma piuttosto mettendoli in pratica durante tutta la sua vita (*Ivi.*, 15, 8-13).

Ad emergere da queste ultime affermazioni è la partecipazione, in un certo senso, attiva di Proclo agli eventi politici della città di Atene ed il prestigio di cui doveva godere presso le stesse classi governative, il che è indice del fatto che, sebbene Proclo non fosse un politico, come Marino ha ribadito sin da subito, ciononostante non si sia tenuto totalmente fuori dalla vita pubblica, esercitando anzi anche una certa influenza.

Fu proprio a causa di tali pratiche, secondo quanto racconta Marino per mostrare il coraggio politico del suo maestro, che Proclo si trovò coinvolto in una tempesta politica e in un'ondata di difficoltà¹⁴, allorché fu messo sotto inchiesta, situazione che si concluse con il suo auto-esilio in Lidia:

Mostrò la forma del coraggio politico in modo davvero eracleo. Infatti, essendo caduto in una tempesta e in una violenta ondata di avvenimenti, allorché dei venti Tifoniani (*τά πνεύματα Τυφωνία*) soffiavano contro il modo di vivere conforme alla legge (*τό ἔννομος ζώή*), è con fermezza e costanza che questo eroe, anche se in modo temerario, fece la traversata della vita. E una

¹³ Cfr. *ivi.*, 15, 7. Sul tema della *παρρησία* nella tardo-antichità, cfr. MARINUS, *Proclus ou sur le bonheur*, ed. e trad. H.D. Saffrey, A.-P. Segonds, Les Belles Lettres, Paris 2002, p. 101, nota 4.

¹⁴ *Ἐν ζάλη γάρ παρελθὼν καὶ τρικυμία πραγμάτων* (MARINUS, *Vita Procli*, 15, 15-16).

volta, trovandosi in una situazione critica che gli causarono certi avvoltoi giganti (*γυπογίγαντες*), poiché si fece un’inchiesta contro di lui, lasciò Atene per mare, com’era giusto, obbedendo così all’ordine del Tutto, e si diresse verso l’Asia¹⁵.

Sebbene non sia possibile ricostruire l’evento in questione (Marino non fornisce ulteriori indicazioni), ad emergere da tale narrazione è un fatto centrale: la causa degli eventi burrascosi subiti da Proclo furono, evidentemente, dei cristiani, qui designati in modo allusivo con le espressioni in codice *τὰ πνεύματα Τυφωνία* e *γυπογίγαντες*. Il fatto che Marino con tali espressioni si stia riferendo proprio a dei cristiani emerge in particolare dall’affermazione che certi *venti Tifoniani* spirarono contro la *ἔννομος ζωή* di Proclo, letteralmente “la vita conforme alla legge” che, in tale contesto, sta ad indicare più precisamente “la vita conforme alle tradizioni religiose della città”¹⁶; si tratta, evidentemente, dei culti e dei riti pagani facenti parte della tradizione religiosa di Atene. Troviamo in effetti vari esempi nel *Proclo* a dimostrazione del suo celebrare, in una prima fase della sua vita che corrisponde al suo arrivo ad Atene (*Ivi.*, 11), tali riti in pubblico, suscitando sconcerto e ammirazione in chi era

¹⁵ *Ivi.*, 16-22. Testo originale: *Τὸ δὲ δὴ τῆς πολιτικῆς ἀνδρίας Ἡράκλειον ὄντως ἐπεδείξατο. Ἐν ζῆλῳ γὰρ παρελθὼν καὶ τρικυμία πραγμάτων, καὶ πνευμάτων Τυφωνίων ἀντιπνεόντων τῇ ἐννόμῳ ζωῇ, ἐμβριδῶς οὗτος ἀνὴρ καὶ ἀστεμφῶς, εἰ καὶ παρακινδυνευτικῶς, τὸν βίον διενήξατο. καὶ ποτε ἐν περιστάσει τινῶν γυπογίγαντων ἐξετασθεὶς ἀνῆρην, ὡς εἶχε, τῶν Ἀθηνῶν, τῇ τοῦ παντὸς περιφορᾷ παιδόμενος, καὶ τὴν ἐπὶ τὴν Ἀσίαν ἐποιεῖτο πορείαν* (traduzione mia).

¹⁶ Cfr. MARINUS, *Proclus ou sur le bonheur*, cit., p. 117, nota 4. Particolarmente interessante è che, sebbene in Platone si trovi un’espressione simile, ossia *ἔννομος ὁμολογία*, “gli accordi conformi alla legge” (*Leg.* XI, 921 c 1-2), che indica però propriamente la concordia tra i cittadini, il sintagma *ἔννομος ζωή* non è attestato che tra gli autori cristiani del IV°-V° sec., in particolare in Cirillo d’Alessandria (cfr. ad esempio *In XII prophetas minores*, I, 103.13, 219.12, 240.4 ed. Pusey; *De sancta trinitate*, VI 589.17-18 ed. de Durand).

presente in tali occasioni per la sua audacia nel fare ciò, audacia designata con il termine *παρρησία*, il “libero parlare” o la “franchezza nel parlare” che, per estensione, designa anche il coraggio o l’ardire supposti da questa stessa libertà (libertà di parola che, come precedentemente affermato, Proclo esercitava durante le assemblee, e che concorse probabilmente al suo esser stato messo sotto inchiesta da alcuni uomini di potere cristiani).

Lo sconcerto e l’ammirazione davanti a quella che veniva vista come un’audacia da parte di Proclo indicano che ormai non fosse più possibile per i pagani celebrare i propri riti in pubblico¹⁷, il che trova conferma nel fatto che, probabilmente a seguito degli eventi burrascosi narrati da Marino, si può notare un mutamento nei capitoli successivi del *Proclo* nel modo in cui il Diadoco celebra i propri riti: non più in pubblico, ma di nascosto dagli *οἱ πολλοί* e dagli *οἱ ἐπιβουλευεῖν ἐθέλοντες* (*Ivi.*, 29, 29-30), espressioni in codice che indicano rispettivamente “i molti”, nel senso della maggioranza dei contemporanei dell’autore, e “coloro che cercano di nuocere”; in entrambi i casi: i cristiani¹⁸. Se dunque è evidente che nel passo sopra riportato Marino si riferisca specificamente ai cristiani, particolarmente interessante è esaminare i due termini da lui utilizzati a tale scopo, partendo dall’espressione *τά πνεύματα Τυφωνία*, “venti Tifoniani”.

Tale espressione è particolarmente significativa: si consideri anzitutto che se in questo caso la traduzione del termine *πνεύματα* con “venti” e non con “spiriti” sia giustificata sicuramente dalla presenza del verbo *ἀπιπνέω*, “soffiare contro”, per esprimere l’azione di tali *πνεύματα*, d’altro canto tale traduzione risulta ancor più giustificata dall’aggettivo che definisce il carattere di tali venti, ossia “Tifoniani”; si tratta di un evidente riferimento ad una figura ben nota della mitologia classica: il gigante

¹⁷ Cfr. H.D. SAFFREY, *Le thème du malheur*, cit., pp. 208-209.

¹⁸ Come dimostrato da Saffrey in ID., *Allusions antichrétiennes chez Proclus*, cit., p. 556.

Tifone, indicato nella *Theogonia* di Esiodo (vv. 869-880) come il padre dei venti violenti.

Per comprendere il significato che tale espressione in codice doveva assumere per Marino e quale significato volesse veicolare nell'alludere ai cristiani, occorre rivolgersi alla mitologia greca: la nascita di Tifone viene collegata al profondo dolore di Gea per la sconfitta inferta da Zeus ai suoi figli, i Giganti; in cerca di vendetta, Gea si giacque con il Tartaro (il luogo più oscuro e profondo del mondo, al di sotto della terra, abitato da esseri mostruosi e nel quale Zeus relegò i Titani dopo averli sconfitti nella Titanomachia), e da tale unione venne generato Tifone, il più giovane dei suoi figli, con l'unico fine di sconfiggere Zeus.

Tifone viene descritto come il mostro più grande che avesse mai visto la luce del sole¹⁹, un gigante dalle membra smisurate e dalla forza straordinaria, personificazione delle più terribili convulsioni naturali della terra, in particolare terremoti ed eruzioni vulcaniche. La mitologia ci racconta anche lo sgomento e il terrore che gli dèi, e lo stesso Zeus, provarono dinanzi al gigante e alla sua forza, tanto da riparare terrorizzati in Egitto, dove assunsero sembianze di animali per nascondersi dal terribile mostro; a seguito del rimprovero di codardia mosso dalla dea Atena a Zeus, quest'ultimo si batté con Tifone, venendo sconfitto in una prima occasione, per poi riuscire infine a vincere, ristabilendo il suo regno e l'ordine delle cose.

Ad emergere dal mito è allora l'immagine di Tifone come massima espressione del disordine e del caos, che con la sua violenza, forza brutta e mostruosità cerca di sovvertire e rovesciare l'ordine giusto e naturale delle cose decretato dalla divinità. Si può allora comprendere come l'attribuzione ai cristiani dell'epiteto "Tifoniani" acquisisca un significato specifico: i cristiani sono identificabili con Tifone perché, in un'ottica pagana come quella di Marino, non fanno altro che tentare di *sovvertire* con la loro violenza, che emergerebbe dalle azioni contro i pagani e le

¹⁹ HESIODUS, *Theogonia*, 819 e sgg.

loro tradizioni (e tra le quali figura ovviamente l'inchiesta contro Proclo), l'ordine prestabilito, sia dal punto di vista politico che, soprattutto, religioso (la tradizione religiosa pagana, considerata come conforme a giustizia), introducendo in tal modo disordine, caos e frammentazione.

Ciò risulta confermato in prima istanza dal fatto che, nel passo del capitolo 15 del *Proclo* in cui Marino narra tale vicenda, affermi che dei “venti Tifoniani” soffiaronο contro il modo di vivere conforme alla legge del suo maestro, ossia conforme alle *tradizioni religiose* della città: proprio in tale affermazione si può riscontrare l'attribuzione ai cristiani del carattere proprio a Tifone, ossia il rovesciamento dell'ordine e l'introduzione del caos, *versus* la conformità di Proclo all'ordine “divino”, costituito dalla pratica e dal rispetto della religiosità pagana. Occorre inoltre considerare che Marino riporta nella sua opera altri esempi del sovvertimento dell'ordine operato da tali venti Tifoniani, oltre all'inchiesta contro Proclo del capitolo 15: si pensi, in particolare, alle allusioni anticristiane presenti nel capitolo 29 del *Proclo*, che fa significativamente parte dei capitoli dedicati alle virtù teurgiche. Nel raccontare della guarigione miracolosa di Asclepigenia, operata da Proclo²⁰ una volta divenuto egli stesso un dio tramite l'acquisizione di tali virtù, Marino afferma in prima istanza che, a seguito della supplica che Archiada, padre della fanciulla, rivolse a Proclo di salvarla da un male incurabile, il filosofo si recò al tempio di Asclepio, che a quel tempo, afferma l'autore, «non era ancora stato saccheggiato» (*εἶχεν ἔτι ἀπόρθητον*)²¹: si tratta di un esplicito riferimento al fatto che poco dopo il 450 (dunque mentre Proclo era ancora in vita) l'*Asclepieion* era stato trasformato in chiesa cristiana²². Si può notare l'uso dell'aggettivo *ἀπόρθητον* da parte di Marino, letteralmente

²⁰ MARINUS, *Vita Procli*, 29, 1-29.

²¹ Ivi, 20.

²² Cfr. A. KARIVIERI, *The Christianization of an Ancient Pilgrimage Site: A Case Study of the Athenian Asclepieion*, in «Akten des XII. Internationalen Kongresses für Christliche Archäologie», 2 (1995), pp. 898-905.

“non rovinato”, “non distrutto”, “non devastato”, ad indicare dunque ancora una volta quanto la trasformazione dei templi in chiese attuata in quel periodo dai cristiani fosse percepita come una violenta distruzione, che evidentemente non doveva riguardare unicamente gli edifici, ma lo stesso ordine conforme alle tradizioni religiose della città.

Quest’ultimo punto trova conferma nel capitolo 30 del *Proclo*, in cui Marino racconta che Proclo assisté allo spostamento della statua di Atena, allora situata nel Partenone, attuato da alcuni cristiani, affermando specificamente che tale azione fu compiuta «da coloro che muovono ciò che non andrebbe mosso» (*ὑπὸ τῶν καὶ τὰ ἀκίνητα κινούντων*)²³; si può notare come anche in questa ulteriore allusione codificata ai cristiani sia presente l’elemento di infrazione di un certo ordine, che in questo caso come anche in quello dell’*Asclepieion* si configura come un ordine divino prima ancora che politico, e politico proprio perché divino. Particolarmente interessanti, a tal proposito, le parole usate dallo stesso Proclo in un passo del suo *Commento al Parmenide*, in cui, commentando il termine *δεινότερον*, “terribilissimo”²⁴, il filosofo afferma che ciò che vi è di terribile nella società a lui contemporanea è «il sovvertimento della pietà religiosa (*ἡ τῆς εὐσεβείας σύγχυσις*)»²⁵:

Quale comunanza avranno gli uomini con gli dèi, se si sopprime la conoscenza che gli dèi hanno delle cose di quaggiù? Spariranno dunque e saranno ridotte al nulla tutte le cerimonie di adorazione verso il divino, tutte le prescrizioni delle liturgie sacre, tutti i giuramenti in cui si chiamano gli dèi a testimonianza, e le nozioni che abbiamo di essi senza che ci vengano insegnate e che sono innate nelle nostre anime. [...] Giustamente dunque

²³ MARINUS, *Vita Procli*, 30, 6-7. *Κινεῖν τὰ ἀκίνητα* è un’espressione proverbiale per indicare il “violare le cose inviolabili”, che si trova anche in Erodoto (VI, 134), Platone (*Theaet.* 181 a 8-b 1) e Porfirio (*De abst.*, I 4, 1), per citare solo qualche esempio.

²⁴ Cfr. PLATO, *Parm.* 134 c 4.

²⁵ PROCLUS, *In Parmenidem*, V, 220, 12 ed. Cousin.

[Parmenide] chiama “terribile” il ragionamento che conduce a tali conseguenze, non solo perché è molto forte e difficile da rifiutare, ma perché deve ispirare in noi ogni genere di timori. Se infatti è empio sovvertire (*κινεῖν*) qualsiasi comandamento divino, poiché l’opinione che abbiamo degli dèi stessi è in tal modo completamente sovvertita, come si potrà assistere senza terrore ad un tale sconvolgimento introdotto dall’innovazione?²⁶.

Particolarmente interessante è constatare come in tale passo Proclo utilizzi il verbo *κινεῖν* per indicare l’empio “sovvertire” attuato dai cristiani a lui contemporanei (alla cui dottrina si allude qui con il termine “innovazione”²⁷), cui fa *pendant* l’espressione usata da Marino per descrivere l’azione dei cristiani che spostarono la statua di Atena, ossia *κινεῖν τὰ ἀκίνητα*, “muovere ciò che non andrebbe mosso”, ad indicare, anche in questo caso, l’empietà di tale azione e la percezione che si trattasse di un vero e proprio sovvertimento della legge e dell’ordine divini.

Si può dunque constatare come, nel definire i cristiani attraverso l’espressione in codice, ripresa dalla mitologia classica, *τὰ πνεύματα Τυφωνία*, “venti Tifoniani”, Marino volesse restituire al lettore specificamente quello che egli dovette percepire come un carattere impetuoso e

²⁶ Ivi, V, 220, 12-221, 1. Testo originale: *Ποία γὰρ κοινωνία πρὸς θεοὺς ἀνθρώπων ἔστι, τῆς τῶν τῆδε γνώσεως αὐτῶν ἀνηρημένης; οἰρήσονται γοῦν καὶ τὸ μηδὲν ἔσονται πᾶσαι αἱ περὶ τὸ θεῖον λατρεῖαι, πάντες οἱ δεσμοὶ τῶν ἱερῶν, πάντες ὄρκοι τὴν μαρτυρίαν ἐπαγόμενοι τῶν θεῶν, αἱ ἀδίδακτοι περὶ αὐτῶν ἐννοιαὶ ταῖς ψυχαῖς ἐνούσαι. [...] Εἰκότως ἄρα δεινὸν ἀποκαλεῖ τὸν τοιοῦτων προῖστάμενον λόγων, οὐχ ὡς ἰσχυρὸν καὶ δυσαντίβλεπτον, ὅπερ ἔφεν, ἀλλ’ ὡς δέους παντὸς ἄξιον· εἰ γὰρ καὶ ὅτιοῦν τῶν θεῶν νομίμων κινεῖν ἀνόσιον, τῆς ὅλης ἀνατρεπομένης περὶ αὐτῶν ὑπολήψεως, πῶς ἂν ἀδηγῆς ἢ τοιαύτη τῆς καινοτομίας ὑπάρχει παράλλαξις;* (trad. mia). Il termine *παράλλαξις* (letteralmente: “mutamento”, “cambiamento”, “spostamento”) è qui utilizzato da Proclo per riferirsi, ancora una volta, al Cristianesimo.

²⁷ Cfr. H.D. SAFFREY, *Allusions antichrétiennes chez Proclus*, cit., p. 560.

distruttivo che, nel rovesciare l'ordine costituito, è portatore unicamente di disordine, caos, frammentazione ed empietà.

3. L'hapax *γυπογίγαντες*: i cristiani come “avvoltoi giganti”.

Se l'espressione “venti Tifoniani” si fonda sulla mitologia classica e per tale motivo il senso che vuole veicolare è di più semplice ricostruzione, diverso è il caso dell'espressione *γυπογίγαντες*, che risulta più complessa ed enigmatica, soprattutto perché tale termine è un *hapax* la cui presenza è attestata unicamente nel *Proclo*: si tratta infatti di un neologismo coniato dallo stesso Marino, composto dai due termini *γῦπες* (plurale di *γύψ*), “avvoltoi”, e *γίγαντες*, “giganti”, traducibile dunque come “avvoltoi giganti”.

Per tentare di ricostruire il significato preciso di tale espressione (ad oggi ancora incerto) e soprattutto del suo utilizzo da parte di Marino per alludere ai cristiani, occorre partire dal primo termine, *γῦπες*, “avvoltoi”: nell'immaginario culturale degli Antichi l'avvoltoio indica più generalmente i caratteri più ignobili, come la bassezza, l'avarizia, l'infedeltà, il latrocinio, e soprattutto la rapacità; se ne potrebbe allora concludere, con Saffrey e Segonds, che nelle intenzioni di Marino «ces Chrétiens seraient comparés à des vautours parce qu'ils auraient exercé sur Proclus et son école leur “rapacité”»²⁸, in riferimento all'inchiesta indetta contro Proclo. Se ciò è sicuramente vero, c'è tuttavia un altro aspetto del significato attribuito dagli Antichi all'avvoltoio che risulta particolarmente interessante menzionare, e che può concorrere a complicare l'interpretazione della scelta di tale termine da parte di Marino: lo stretto legame che sussiste tra la figura dell'avvoltoio e la dimensione della morte, più precisamente per quanto riguarda i cadaveri e i sepolcri.

²⁸ MARINUS, *Proclus ou sur le bonheur*, cit., p. 119, nota 8.

Il *Reallexikon für Antike und Christentum*²⁹ riporta molteplici occorrenze di tale collegamento: l'avvoltoio viene diffusamente indicato, nella letteratura classica, come un animale che “vive di carogne e cadaveri” e che si nutre di carogne³⁰, immagine espressa esemplarmente dalla metafora coniata da Gorgia “gli avvoltoi sono tombe viventi”³¹. Ancora, si trovano delle occorrenze della definizione degli avvoltoi come gli animali più odiati dagli dèi e dagli uomini, poiché come una specie di vampiri si nutrono del sangue e della carne degli uomini³²; si consideri inoltre il paragone di Artemidoro tra l'avvoltoio e le persone pigre e indolenti, e con coloro che vestono i morti o vendono utensili funebri³³. Stante l'ampia diffusione di scritti che testimoniano della stretta correlazione sussistente nell'immaginario greco tra gli avvoltoi e la necrofagia o, in generale, la dimensione sepolcrale, si potrebbe allora ipotizzare che nella scelta di Marino di alludere ai cristiani usando tale figura non ci fosse unicamente l'intento di indicare la loro rapacità, ma che vi si potesse celare anche una velata allusione ad una delle critiche principali mosse da Giuliano l'Apostata ai cristiani stessi: il culto dei martiri come culto delle tombe e dei morti³⁴. Afferma infatti a tal proposito Giuliano nel *Contra Galilaeos*, rivolgendosi ai cristiani:

²⁹ T. KLAUSER, *Reallexikon für Antike und Christentum. Sachwörterbuch zur Auseinandersetzung des Christentums mit der Antikes Welt*, Hiesermann, Stuttgart 1976, in part. coll. 430-468.

³⁰ Cfr. AESOPUS, *Fab.*, 198, 2, 20; HESIODUS, *Scut.*, 405, 11.

³¹ DK82B5a nell'edizione H. DIELS-W. KRANZ, *Die fragmente der Vorsokratiker*, Weidmann, Berlin 1934.

³² Cfr., ad esempio, ANTONINUS LIBERALIS, *Metamorphoseon synagoge*, 21, 5.

³³ ARTEMIDORUS DALDIANUS, *Onir.*, IV, 56.

³⁴ Su tale tema, cfr. J. BOUFFARTIGUE, *Philosophie et antichristianisme chez l'Empereur Julien*, in *Hellénisme et christianisme*, éd. par M. Narcy, E. Rebillard, Presses Universitaires du Septentrion, Villeneuve 2004, pp. 111-129; P. CELERIER, *Les emplois ambigus et polémiques du terme μάρτυς chez Julien et Libanios*, in «Revue des études tardo-antiques», 3 (2014), pp. 197-222.

Chi potrebbe detestare come merita l'uso che avete poi inventato di introdurre il culto di molti nuovi morti accanto a quello dell'antico morto? Avete riempito il mondo di tombe e sepolcri, eppure non è stato detto mai presso di voi di rotolarvi tra le tombe e onorarle. Siete giunti a tal punto di depravazione da non credere necessaria a questo proposito neppure l'obbedienza alle parole di Gesù Nazareno. State dunque a sentire quel che egli dice dei sepolcri: «Guai a voi, scribi e Farisei ipocriti, simili a sepolcri imbiancati. All'esterno il sepolcro sembra splendido, ma all'interno è pieno di ossa di morti e di ogni impurità». Se dunque Gesù ha detto che i sepolcri sono pieni d'impurità, come fate ad invocare Dio su di essi?³⁵.

L'ipotesi che alludendo ai cristiani con il termine "avvoltoi" Marino volesse restituire ai lettori pagani suoi contemporanei una critica di tal sorta, richiamando alla memoria le parole dell'imperatore Giuliano, troverebbe giustificazione, oltre che nel già menzionato accostamento proprio alla cultura greca dell'avvoltoio con ciò che attiene alla necrofagia e all'ambito sepolcrale, anche nell'importanza che lo stesso Marino tributa all'imperatore Giuliano nel suo *Proclo*. Tale riconoscimento è attestato dal fatto che, al momento di riportare la data della morte del Diadoco, Marino specifica che essa avvenne nel centoventiquattresimo anno dall'ascesa al trono dell'imperatore Giuliano³⁶, con un riferimento

³⁵ JULIANUS APOSTATA, *Contra Galilaeos*, fr. 81. Testo originale: *Οσα δὲ ὑμεῖς ἐξῆς προσευρήκατε, πολλοὺς ἐπεισάγοντες τῷ πάλαι νεκρῷ τοὺς προσφάτους νεκρούς, τίς ἂν πρὸς ἀξίαν βδελύξῃται; πάντα ἐπληρώσατε τάφων καὶ μνημάτων, καίτοι οὐκ εἴρηται παρ' ὑμῖν οὐδαμοῦ τοῖς τάφοις προσκαλινδεῖσθαι καὶ περιέπειν αὐτούς. Εἰς τοῦτο δὲ προεληλύδατε μοχθηρίας, ὥστε οἰεσθαι δεῖν ὑπὲρ τούτου μηδὲ τῶν γε Ἰησοῦ τοῦ Ναζωραίου ῥημάτων ἀκούειν. Ἀκούετε οὖν ἃ φησιν ἐκεῖνος περὶ τῶν μνημάτων. «οὐσαί ὑμῖν, γραμματεῖς καὶ Φαρισαῖοι ὑποκριταί, οτι παρομοιάζετε τάφοις κεκοιναμένοις· ἐξῶθεν ὁ τάφος φαίνεται ὡραῖος, ἔσωθεν δὲ γέμει ὀστέων νεκρῶν καὶ πάσης ἀκαθαρσίας». Εἰ τοίνυν ἀκαθαρσίας ἔρη Ἰησοῦς εἶναι πλήρεις τοὺς τάφους, πῶς ὑμεῖς ἐπ' αὐτῶν ἐπικαλεῖσθε τὸν θεόν; (trad. it. di E. Masaracchia, *Giuliano Imperatore. Contra Galilaeos*, Edizioni dell'Ateneo, Roma 1990, p. 279).*

³⁶ MARINUS, *Vita Procli*, 36, 1-2.

che testimonia il carattere divino che tale imperatore rivestiva per i pagani del IV° e del V° secolo, e nel quale si può inoltre cogliere il segno di una speranza di riaffermazione del paganesimo³⁷. Se ne potrebbe dunque concludere che nell'alludere ai cristiani con il termine "avvoltoi" Marino volesse tanto indicare la loro avarizia, bassezza e rapacità (che l'autore ha tentato a più riprese di far emergere nella sua opera, come negli esempi sopra menzionati della distruzione dell'*Asclepeion* e dello spostamento della statua di Atena), quanto sottintendere, con questo stesso termine, una velata critica di stampo filosofico-dottrinale alla stessa religione cristiana per restituirne, ancora una volta, l'empietà, sulla scorta di quello che, ad opera dell'imperatore Giuliano, era divenuto uno degli argomenti usati dai pagani per indicare la superiorità della loro religione rispetto al Cristianesimo.

D'altronde, dello sdegno nei confronti del Cristianesimo da un punto di vista propriamente religioso e dottrinale, strettamente connesso al tentativo di difesa e riaffermazione della religiosità pagana, ci dà riprova lo stesso Marino, allorché, narrando dell'ascesa di Proclo alle virtù catartiche (*Vita Procli*, 18-21), afferma che il filosofo raggiunse tali virtù tramite l'assiduità nelle pratiche religiose e ascetiche, menzionandone alcune in particolare:

Seguiva ogni mese le pratiche ascetiche in onore della Madre degli dèi praticate con zelo presso i Romani o prima ancora presso i Frigi, e osservava i giorni nefasti degli Egiziani più di loro stessi [...]. Continuò a celebrare ritualmente le feste di tutti i popoli, per così dire, secondo gli usi ancestrali propri a ciascuno di loro [...]; lo dimostra la sua produzione di inni, che non comprende solo gli encomi degli dèi onorati solo presso i Greci, ma celebra anche Marna Gazeo, Asclepio Leontuco Ascalonite, Tiandrite (un altro dio molto onorato dagli Arabi), Iside, che è ancora onorata a File, e, in una parola, tutti gli altri dèi. Infatti, quel religiosissimo uomo era solito ripetere

³⁷ Come ha sottolineato Wilson. Cfr. N.G. WILSON, *Scholars of Byzantium*, Bloomsbury Publishing, London 1996, in part. p. 37.

che il filosofo non deve né essere ministro dei culti di una sola città né dei culti tradizionali di alcuni popoli particolari, ma ierofante comune del mondo intero³⁸.

Se non è di poco conto che le località qui riportate da Marino fossero effettivamente tra le più importanti roccaforti del paganesimo del V° secolo³⁹, altrettanto rilevante è che, sebbene l'autore riporti la convinzione di Proclo che il filosofo dovesse essere “ierofante *comune* del *mondo intero*”, tra i culti e le divinità conosciute e onorate da Proclo vi sia un grande assente: il Dio dei cristiani e degli ebrei. Il totale disinteresse di Proclo per tali religioni è giustificato da considerazioni di carattere teologico-filosofico, delle quali si trovano tracce in diverse opere procliane⁴⁰, tra le quali particolarmente interessante per il presente discorso è quella contenuta nel *Commento al Cratilo*. Commentando *Crat.* 397 c 8- d 2, in cui Platone afferma che i primi abitanti dell'Ellade consideravano dèi soltanto quelli che ormai anche molti barbari stimavano tali,

³⁸ MARINUS, *Vita Procli*, 19, 7-30. Testo originale: *Τὰς δὲ Μητρωακὰς παρὰ Ῥωμαίοις ἢ καὶ πρότερόν ποτε παρὰ Φρυγίᾳ σπουδασθεῖσας καστείας ἐκάστου μηνὸς ἤγγνευε, καὶ τὰς παρ' Αἰγυπτίοις δὲ ἀποφράδας ἐφύλαττε μᾶλλον ἢ αὐτοὶ ἐκείνοι [...]. Καὶ τὰς παρὰ πᾶσι δὲ, ὡς εἰπεῖν, ἐπισήμους ἐορτὰς κατὰ τὰ παρ' ἐκάστοις πάτρια δρῶν ἐνδέσμῳ διατέλεσε [...].* δηλοῖ δὲ ἡ τῶν ὕμνων αὐτοῦ πραγματεία οὐ τῶν παρὰ τοῖς Ἑλλησι μόνον τιμηθέντων ἐγκώμια περιέχουσα, ἀλλὰ καὶ Μάρναν Γαζαῖον ὕμνουσα, καὶ Ἀσκληπιὸν Λεοντοῦχον Ἀσκαλωνίτην, καὶ Θυανδρίτην ἄλλον Ἀραβίοις πολυτίμητον θεόν, καὶ Ἴσιν τὴν κατὰ τὰς Φίλας ἔτι τιμωμένην, καὶ τοὺς ἄλλους ἀπλῶς ἅπαντας. Καὶ γὰρ πρόχειρον ἐκείνο εἶχεν αἰεὶ καὶ ἔλεγεν ὁ θεοσεβέστατος ἀνὴρ, ὅτι τὸν φιλόσοφον προσήκει οὐ μίᾳς τινοσ πόλεως, οὐδὲ τῶν παρ' ἐνόιους πατρῶν εἶναι θεραπευτήν, κοινή δὲ τοῦ ὅλου κόσμου ἱεροφάντην (trad. mia).

³⁹ Cfr. C. FARAGGIANA DI SARZANA, *Proclo, I manuali: i testi magico-teurgici*. Marino, *Vita di Proclo*, Rusconi, Milano 1985, in part. p. 302, nota 19.

⁴⁰ In particolare, cfr. *In Tim.*, III 153, 6-15 (ed. Diehl); *In Alc.*, II, 264, 5-6 (ed. Westerink).

e cioè il sole, la luna, la terra, gli astri e il cielo, Proclo, per ribadire che occorre venerare le divinità celesti encosmiche, aggiunge:

È proprio di uomini che sono al di fuori dei confini del nostro mondo abitato il non considerare dèi né il Sole né la Luna e il non venerare le altre divinità celesti che sono nostre salvatrici e patronne, e, da un lato, elevatrici delle anime immortali, dall'altro artefici e mantenitrici di esseri mortali. Ma posto che sia impossibile esistano uomini che stanno in qualche modo al di fuori dei confini del nostro mondo abitato, comunque io personalmente direi che tale ardire e questa convinzione contraria a ragione, convinzione che è impudentemente tracotante nei confronti degli dèi celesti, sono proprie di anime che si precipitano verso il Tartaro stesso e verso ciò che v'è in assoluto di più buio e di più disordinato nell'universo. Ma, in ogni caso, costoro hanno avuto dimora proprio là dove sono stati posti a risiedere da Dike⁴¹.

Come sottolinea Saffrey⁴², nell'espressione “gli uomini estranei al ‘nostro’ mondo” si può riscontrare una delle frasi in codice con le quali Proclo indica i cristiani, estranei specificamente al mondo greco, ellenico. Particolarmente interessante è sottolineare come il rifiuto di tali uomini di venerare tali dèi viene definito dal filosofo come un ardire e come una tracotanza nei confronti degli dèi stessi, e costituisce pertanto

⁴¹ PROCLUS, *In Crat.*, 125. Testo originale: *Οτι ἀνθρώπων ἐστὶν ἐκτετοπισμένων τῆς καθ' ἡμᾶς οἰκουμένης τὸ μῆτε ἥλιον μῆτε σελήνην θεοὺς ὑπολαμβάνειν μῆτε τοὺς ἄλλους οὐρανίους προσκυνεῖν σωτήρας ὄντας ἡμῶν καὶ προστατάς, καὶ ἀναγωγούς μὲν τῶν ἀθανάτων ψυχῶν, δημιουργοὺς δὲ καὶ ὑποστάτας τῶν θνητῶν. Εἰ δὲ τοῦτ' ἀδύνατον ἀνθρώπους ὄντας ἔξω που τῆς οἰκουμένης εἶναι, ψυχῶν ἂν ἔγωγε φαίην εἰς αὐτὸν τὸν Τάρταρον καὶ τὸ ἀφεγγέστατον τοῦ παντός καὶ ἀτακτότατον ἐπειγομένων τὴν τοιαύτην τόλμαν καὶ τὴν παράλογον ταύτην οἴησιν πρὸς τοὺς οὐρανίους ἀποδρασυνομένην θεοῦς. Ἀλλ' οὗτοι μὲν ἔστωσαν ὅπουπερ ἐτάχθησαν ὑπὸ τῆς Δίκης* (trad. it. M. Abbate, in PRO-CLO. *Commento al Cratilo di Platone*, Bompiani, Milano 2017, p. 453).

⁴² Cfr. H.D. SAFFREY, *Allusions antichrétiennes chez Proclus*, cit., p. 557.

una vera e propria empietà, oltre ad essere completamente contrario alla ragione⁴³.

La percezione della religione cristiana come una religione irrazionale ed empia (che sembra giustificare ulteriormente la lettura dell'identificazione dei cristiani con gli avvoltoi da parte di Marino per indicare l'empietà del loro credo) è tanto forte nel pensiero procliano da portarlo ad affermare, nel passo in questione, che le loro convinzioni sono proprie di "anime che si precipitano verso il Tartaro e verso ciò che c'è di più buio e disordinato nell'universo", e che in ogni caso, come afferma Proclo nella conclusione del passo, tali uomini hanno ottenuto da Dike, dea della giustizia, il posto che spetta loro: il Tartaro stesso. È interessante sottolineare come tali affermazioni si ricolleghino a quanto osservato nel paragrafo precedente in merito a Tifone e alla sua nascita dal Tartaro, luogo nel quale peraltro, come si ricorderà, Zeus vittorioso scagliò i Titani: si tratta di un'evidente conferma di come Marino, nello scegliere le espressioni codificate con le quali alludere ai cristiani nel suo *Proclo*, avesse come punto di riferimento primario, oltre alla mitologia classica, la filosofia procliana.

Ciò sembra trovare un'ulteriore conferma nel secondo termine con cui Marino conia l'espressione "avvoltoi giganti": *γίγαντες*. Come già nel

⁴³ A tal proposito, Proclo afferma nel *Commento all'Alcibiade* che nell'epoca a lui contemporanea la maggioranza (οἱ πολλοί, ossia, ancora una volta: i cristiani) ammette di comune accordo che non esistono dèi, e che una tale affermazione è dettata unicamente dalla «mancanza di competenza scientifica (ἀνεπιστημοσύνη)» (PROCLUS, *In Alc.*, II, 264, 5-6). L'accusa di non-scientificità nei confronti del Cristianesimo da parte di Proclo è dettata dalla convinzione che tale religione, poiché rifiutava la teologia delle enadi, negasse di conseguenza quei presupposti che, in un'ottica neoplatonica, sono necessari per la partecipazione alle realtà superiori e la risalita verso l'Uno. In tal senso il Cristianesimo si prospettava agli occhi di Proclo come una *ἀσέβεια*, un'empietà, poiché finiva per scardinare l'unione tra l'uomo e il primo dio. Cfr. anche *In Tim.*, III 153, 6, 15; *Theol. Plat.*, II, 11, 65, 5-16; *In Crat.*, 74, 5-15.

caso del termine *γῦπες*, occorre sottolineare come il termine “giganti”, in tale contesto, oltre a portare al parossismo i caratteri dei cristiani indicati dal termine “avvoltoi”, dovesse servire al tempo stesso a Marino per veicolare un significato più profondo, come emerge in prima istanza dal fatto che l’espressione *γυπογιγαντες* è, come precedentemente affermato, un *hapax* appositamente coniato da Marino. In tal senso, l’esigenza avvertita dall’autore di coniare un nuovo termine per indicare i cristiani è indicativo della sua volontà di enucleare, in un unico termine, i caratteri che, secondo lui, meglio dovevano definire i cristiani, rispettivamente “avvoltoi” e “giganti”.

Prendendo le mosse dalla mitologia, si può sottolineare che i Giganti, similmente a Tifone, simboleggiano la forza bruta, il sovvertimento dell’ordine, la *ὑβρις* (tracotanza): si pensi in tal senso alla Gigantomachia, causata – come nel caso del mito di Tifone – da Gea, la quale, per vendicare i suoi figli Titani, relegati da Zeus nel Tartaro, generò i Giganti. La lotta che ne seguì, particolarmente cruenta e violenta, venne infine vinta dagli dèi dell’Olimpo, in particolare grazie al contributo di Eracle. Il riferimento al mito è allora particolarmente significativo: se da un lato è interessante ricordare che Marino, nel passo del *Proclo* in cui allude ai fatti politici in cui il suo maestro si trovò coinvolto, definisce il coraggio politico dimostrato da Proclo come “eracleo”, il che rientra perfettamente in tale contesto, d’altro canto la simbologia attribuita ai Giganti dalla tradizione classica come rovesciatori dell’ordine divino stabilito da Zeus ci rimanda all’allusione ai cristiani come “venti Tifoniani”, indicante, come si è mostrato nel paragrafo precedente, il loro introdurre nella società del tempo caos, disordine, frammentazione. Ancor più interessante è sottolineare che in diverse opere dello stesso Proclo si trovano dei riferimenti alla Gigantomachia e ai Giganti, tra i quali particolare rilievo è assunto dalla *Preghiera ad Atena* contenuta nel *Commento al Timeo*. In un passo centrale di tale preghiera, il filosofo chiede alla dea di procurargli «i beni che vengono dall’Olimpo e che elevano le anime, scacciando le parvenze proprie della dimensione dei Giganti e

concernenti la dimensione del divenire»⁴⁴: si comprende come nella concezione procliana i “Giganti”, essendo figli di Gaia e dunque “terrestri”⁴⁵, divengono sinonimo di materialità e di ciò che attiene all’ambito delle passioni, come risulta evidente anche dal fatto che Proclo parla delle “parvenze” della dimensione dei Giganti, direttamente connessa alla dimensione del divenire⁴⁶.

Interessante a tal proposito è sottolineare come nel *Commento al Parmenide* (*In Parm.* I, 692.25-28) Proclo afferma che la vera guerra dei Giganti ha luogo dentro la nostra anima, ma che allorquando nelle anime regnano la ragione e l’intelletto, sono i beni dell’Olimpo – che provengono da Atena – a dominare, e l’intera vita è dunque, in qualche modo, regale e filosofica. Se ciò potrebbe far riferimento alla *purificazione filosofica* di cui parla Proclo nel *Commento all’Alcibiade* (*In Alc.*, II, 174, 8-16), in cui il Diadoco afferma che la vita sottomessa alle passioni corrisponde ad una corruzione e degradazione della nostra anima, e che la purificazione consiste nel rifiuto delle passioni legate alla materia, che sono per noi causa di oblio, ancor più interessante è che più avanti, sempre nel *Commento all’Alcibiade*, Proclo attribuisce – sebbene non li accosti direttamente ai Giganti – proprio ai cristiani tali caratteristiche (la materialità, la passionalità, la guerra):

⁴⁴ PROCLUS, *In Tim.*, I, 168, 23-24 ed. Diehl. Testo originale: *πορίζουσα μὲν τὰ Ολύμπια καὶ ἀναγωγὰ τῶν ψυχῶν ἀγαθὰ, ἐξορίζουσα δὲ τὰ Γιγάντια καὶ γενεσιουργὰ φαντάσματα.* (Trad. mia).

⁴⁵ Su tale tematica, cfr. R.M. VAN DEN BERG, *Proclus’ Hymns. Essays, Translations, Commentary*, Brill, Leiden-Boston-Köln 2001, in part. pp. 282-287.

⁴⁶ Si comprende ulteriormente l’importante ruolo giocato dalla mitologia tradizionale tanto nel pensiero procliano quanto in quello di Marino; come afferma Vachon (p. 172), per gli autori del tardo Neoplatonismo il mito non è altro che «symbolisme en parole (*logos*)» (D. VACHON, *Contemplation et théurgie: les facultés de l’âme au-delà de la pensée discursive chez Proclus*, in «Chora», 14 (2016), pp. 155-175).

Occorre affermare anzitutto che è impossibile che il malvagio (*μοχθηρός*) sia d'accordo con se stesso; infatti, poiché è malvagio, è necessario che sia in guerra contro la sua propria anima e che, da una parte, grazie alla natura razionale, vede in un certo modo il vero, e che, d'altra parte, a causa delle passioni e delle immaginazioni legate alla materia, sia condotto verso l'ignoranza (*ἄγνοιαν*) e alla lotta contro se stesso. [...] Dunque, l'ateo e l'intemperante (*ὁ ἄθεος καὶ ὁ ἀκλόαστος*) possono dire delle cose ragionevoli ed ispirate dagli dèi in relazione alla natura razionale che è imparentata con il divino ed appartiene alla parte buona, ma in relazione agli istinti e ai movimenti dell'immaginazione e dell'invenzione di forme, sono in una disposizione atea ed intemperante, e, in generale, guardando alla loro anima irrazionale, introducono guerra (*πόλεμον*) e confusione (*θόρυβον*) di ogni genere in loro stessi. Ogni uomo malvagio è dunque in disaccordo (*ἀσύμφωνος*) con se stesso e, di conseguenza, essendo tale, lo è ancor maggiormente con il resto degli uomini⁴⁷.

Si può dunque comprendere, sulla base delle ultime affermazioni, il valore che il termine *γίγαντες* assume nell'espressione coniata da Marino: non solo sottolineare in quale misura i cristiani fossero, entro la sua prospettiva, "avvoltoi", ma più specificamente sottolinearne la *ὑβρις*, la materialità, l'inclinazione verso le passioni e l'irrazionalità, nonché il disordine e la bellicosità che, prima ancora di estrinsecarsi nel rovesciamento

⁴⁷ PROCLUS, *In Alc.*, II, 264. Testo originale: *Πρώτον μὲν, ὅτι τὸν μοχθηρὸν ὁμολογεῖν πρὸς ἑαυτὸν ἀδύνατον. ἀνάγκη γὰρ αὐτὸν ὄντα κακὸν στασιάζειν πρὸς τὴν ἑαυτοῦ ζωὴν, καὶ διὰ μὲν τὴν λογικὴν φύσιν ὄραν πῆ τὸ ἀληθές, διὰ δὲ τὰ πάθη καὶ τὰς φαντασίας τὰς ἐνυλοὺς εἰς ἄγνοιαν διαφέρεσθαι καὶ τὴν πρὸς ἑαυτὸν διαμάχην. [...] Καὶ ὁ ἄθεος τοίνυν καὶ ὁ ἀκλόαστος κατὰ μὲν τὴν διάνοιαν φύσει τῷ θεῷ προσήκουσαν καὶ τῆς ἀγαθοειδοῦς μοίρας ὑπάρχουσαν σωφρονικὰ φθέγγονται καὶ ἔνδεα, κατὰ δὲ τὰς ἐπιθυμίας καὶ τὰς φαντασιακὰς καὶ μορφωτικὰς κινήσεις ἀθέως διάκεινται καὶ ἀκλόαστως, καὶ ὄλως κατὰ τὴν ἄλογον ψυχὴν πόλεμον ἐπεισάγουσιν ἑαυτοῖς καὶ θόρυβον παντοδαπὸν. Πῶς οὖν ὁ κακὸς πρὸς ἑαυτὸν ἐστὶν ἀσύμφωνος. εἰ δὲ τοῦτο, πολλῶ μᾶλλον πρὸς τοὺς ἄλλους ἐστὶ τοιοῦτος (trad. mia).*

dell'ordine sociale e religioso, si giocano nelle loro stesse anime, che per tali motivi sono empie ed intemperanti.

4. Conclusioni

Ricapitolando brevemente il discorso sin qui condotto, si è potuto esaminare il profondo senso, tanto religioso che filosofico, enucleato dalle due espressioni in codice utilizzate da Marino nel capitolo 15 del suo *Proclo* per alludere criticamente ai cristiani: *τὰ πνεύματα Τυφωνία* e *γυπογίγαντες*. Si è potuto constatare come, in entrambi i casi, tali espressioni veicolino in modo esemplare alcuni dei caratteri principali attribuiti dai pagani di quel periodo ai cristiani: il rovesciamento dell'ordine, l'empietà, la rapacità, la tracotanza, la materialità, l'irrazionalità, l'intemperanza, la malvagità, e come ciò fosse accompagnato, in Marino, dal tentativo di riaffermare la legittimità e la dignità della religiosità pagana, ormai depauperata.

Occorre specificare, in conclusione, come la narrazione dell'evento politico che tante difficoltà comportò a Proclo non sia accompagnata in Marino da un qualche disfattismo: subito dopo aver parlato dei “venti Tifoniani” che spirarono contro la vita conforme alla legge divina di Proclo, degli “avvoltoi giganti” che si accanirono contro di lui e della sua fuga da Atene, in un auto-esilio in Lidia, Marino prosegue affermando che tale viaggio non fu senza estremo vantaggio, poiché la divinità gli aveva fornito l'occasione del viaggio affinché non restasse escluso dalle antiche pratiche religiose che si conservavano ancora in quella regione⁴⁸. Si può dunque constatare come gli eventi burrascosi vissuti da Proclo vengano inseriti in un preciso ordine provvidenziale, finalizzato all'acquisizione da parte del filosofo di una conoscenza ancor più completa di alcune tradizioni religiose pagane, ormai quasi dimenticate; in tal senso, si può comprendere come i “mali” rappresentati, secondo Marino, dai cristiani,

⁴⁸ MARINUS, *Vita Procli*, 19, 22-25.

non fossero da intendersi come assoluti e totalmente distruttivi, ma piuttosto come dei mali, in un certo senso, *necessari* all'ordine del Tutto, volti in bene dalla Provvidenza divina. Se ne può trovare conferma in alcune parole del *De providentia* di Proclo, in cui, riferendosi probabilmente allo stesso evento politico narrato da Marino, il Diadoco si riferisce ancora una volta ai cristiani, indicandoli con l'espressione in codice *vicini non sobrii* (nella traduzione latina di Moerbeke⁴⁹; *γείτονας μὴ νήφοντες* nella retroversione di Strobel⁵⁰):

Se l'anima [razionale] cade sotto l'influenza della sensazione e diviene irrazionale e corporizzata, allora obbedisce a ciò che è inferiore, e condividendo tale condizione, come con dei vicini privi di sobrietà (*cum vicinis non sobriis*), diviene anche lei soggetta alla causa che governa su di loro. [...] Se l'anima vuole plasmare dei corpi e tende a quei beni che vengono definiti corporei, perseguendo onori, potere e ricchezze, è nella stessa condizione di un filosofo incatenato che si imbarchi su una nave: infatti in questo caso è soggetto anch'egli ai venti che muovono la nave, e ai marinai se qualcuno di loro volesse maltrattarlo, e a coloro che sono incatenati con lui se qualcuno di loro volesse offenderlo. Se dunque diremo addio a tutte le cose che ci tengono legati, potremo considerare il valore della virtù e vedere che il destino non agisce su di noi, ma sulla realtà circostante. Così, ogni sciagura, amico mio, che ci colpisce può tutt'al più colpire la nostra casa, distruggendo mura e pietre, o bruciare come legna le cose mortali e corruttibili che avevamo, o ancora portarci via le nostre ricchezze, dal momento che questi sono beni estrinseci e sui quali non abbiamo alcun controllo. Fra le cose che possediamo nessuna ha tanto valore da danneggiarci realmente qualora venga

⁴⁹ Il testo originale greco dei tre scritti procliani sul male, la provvidenza e la libertà è andato perduto. Ci è tuttavia pervenuta la traduzione latina operata da Guglielmo di Moerbeke nel 1280, che li ha tramandati sotto il titolo di *Tria Opuscola* (*De mal. subs., De prov.; De dec. dub.*).

⁵⁰ B. STROBEL, *Proklos, "Tria Opuscola". Textkritisch, Kommentierte, Retroversion der Übersetzung Wilhelms von Moerbeke*, De Gruyter, Berlin-Boston 2014, VIII, 20, 6, p. 670.

meno, anche qualora fosse la cosa più preziosa per l'uomo. Infatti se siamo temperanti lo siamo indipendentemente da ciò che possediamo, e se il nostro fine è la contemplazione degli esseri non potremo perdere questo stato; anche se accadranno terribili sventure, come tu dici, noi continueremo a lodare i principi del tutto e a ricercare le cause degli eventi⁵¹.

È possibile che il filosofo che si trova costretto ad imbarcarsi sulla nave, essendo soggetto ai venti dell'irrazionalità che determinano il movimento della nave stessa (ossia, la sua partenza), sia lo stesso Proclo in fuga da Atene verso la Lidia, e che dunque si celi qui un richiamo alle vicende politiche burrascose da lui vissute di cui lo stesso Marino ci dà testimonianza. Si può tuttavia constatare che, se l'assenza di sobrietà di tali "vicini" è da intendersi come l'assenza di moderazione e di *limite* nel soddisfare i propri appetiti (in una parola: tracotanza), e se è proprio ciò che determina le sciagure del filosofo e la sua fuga, si può tuttavia leggere nelle parole di Proclo la convinzione che tali "eventi esterni" non

⁵¹ PROCLUS, *De prov.*, 20, 7-22. Testo originale: [Si anima] decidens autem in sensum et irrationalata et corporizata assequitur hiis que deorsum, et convivens cum ipsis quantum cum vicinis non sobriis, obtinetur et ab illorum regnante causa. [...] Si autem velit corpora plasmare et corporalibus bonis vocatis intendat et honores persequatur et potentatus et divitias, idem patitur vinculado philosopho et in navem ingresso: et enim iste servit moventibus navem ventis, et si conculcet aliquis nautarum ipsum et iniurietur aliquis vinculantim. Valere igitur dicentes hiis ad que alligamur, et virtutis valorem speculabimur et fatum non in nos aliquid operans, sed in ea que circa nos. Quoniam et quecumque extrinsecus attingentia concidere nobis <...> muris spoliata est et lapidibus, o amice, et ligna in flammam redegit mortalia omnia et ustibilia, et pecunias dissipavit, extrinsecus entia et propter hoc apud alios forte potentia. Eorum autem que in nobis nullus ita est potens ut auferat aliquid, et si omnem habeat humanam potestatem. Et enim si temperati simus illis insidentibus sumus, et si speculatores entium, neque hoc habitu spoliatur, sed etiam factis omnimode diris illis, ut dicis, effectibus, nos laudantes perseveramus omnium principantes et querentes causas factorum (trad. it. di F.D. Paparella, *Tria Opuscola. Provvidenza, Libertà, Male*, Bompiani, Milano 2014, pp. 375-381. Traduzione modificata in alcuni punti per maggiore aderenza al testo originale).

possano impedirgli di restare temperante e fedele agli dèi pagani. Anche tale assunto trova riscontro nel *Proclo* di Marino, allorché l'autore afferma, a proposito della forza e della grandezza d'animo del suo maestro:

È non è solo riguardo alle sofferenze fisiche che era tanto imperturbabile, ma in misura ancor maggiore di fronte al sopraggiungere di situazioni critiche dipendenti dagli eventi esterni e difronte a ciò che sembra accadere contro ogni attesa, così che diceva di ogni cosa che capitava «Questo fatto si presenta così, questo fatto è normale». Questo detto mi pareva degno di memoria, e sufficiente testimonianza della grandezza d'animo del filosofo⁵².

Come sottolinea Saffrey, tale atteggiamento, lungi dall'indicare uno spirito di rassegnazione, è piuttosto il segno del fatto che Proclo, ed insieme a lui Marino, «ne croyait pas que le christianisme durerait, ni que le paganisme périrait pour finir; selon lui c'était seulement un mauvais moment à passer»⁵³.

⁵² MARINUS, *Vita Procli*, 20, 17-24. Testo originale: *Καὶ οὐχὶ πρὸς μόνᾳ τὰ σωματικὰ πάθη οὕτως ἀπαθῶς διέκειτο, ἀλλ' ἔτι μειζρόνως καὶ πρὸς τὰ ἐξωθεν περιστατικῶς ἐπισυμβαίοντα καὶ τὰ δοκοῦντα παραλόγως γίγνεσθαι, ὥστε καὶ λέγειν ἐφ' ἑκάστοις τῶν συμπιπτόντων. «Ταῦτα τοιαῦτ' ἐστὶ, ταῦτα εἰωθότα ἐστίν», ὅπερ ἐμοὶ ἐδόκει ἀπόφθεγμα μνήμης ἄξιον εἶναι, καὶ τῆς τοῦ φιλοσόφου μεγαλοψυχίας ἱκανὸν τεκμήριον* (trad. mia).

⁵³ H.D. SAFFREY, *Allusions antichrétiennes chez Proclus*, cit., p. 562.